

**“OSMON UZOQ, YER QATTIQ”MI?
O‘ZBEK XALQ MAQOLLARINING LINGVOMADANIY TADQIQI**

Nishonova Adiba Adxamjon qizi

Namangan davlat universiteti

Adibanishonova97@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvistik boyligimiz bo‘lmish maqollarning lingvomadaniy xususiyatlari tadqiq etilgan bo‘lib, unda ba’zi maqollarning lingvomadaniy xususiyatlari, shuningdek, ularning xalqimiz madaniy hatyotida tutgan o‘rni nazariy va amaliy izlanishlar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: parema, paremeologik birlik, maqol, lingvomadaniy xususiyat, semantik tahlil.

Аннотация: В данной статье изучаются лингвокультурные особенности пословиц, составляющих наше языковое богатство, а также анализируются лингвокультурные особенности некоторых пословиц, а также их роль в культурной жизни нашего народа на основе теоретические и практические исследования.

Ключевые слова: парема, паремологическая единица, пословица, лингвокультурный признак, семантический анализ.

Abstract: In this article, the linguistic and cultural characteristics of proverbs, which are our linguistic wealth, were studied, and the linguistic and cultural characteristics of some proverbs, as well their role in the cultural life our people, were analysed on the basis of theoretical and practical research.

Key words: parema, paremeologil unit, proverb, linguistic and cultural feature, semantic analysis.

KIRISH

O‘zbek tili, undagi betakror so‘z va iboralar, hikmatli so‘zlar, maqol va matallar xalqimizning asrlar davomidagi juda katta hayotiy tajribasi asosida shakllangan, sayqal topgan bo‘lib, bu bitmas-tuganmas xazina biz va bizdan keying avlodlar uchun ham bebaho meros hisoblanadi. Xalqimizning asrlar davomida shakllangan turmush tarsi, orzu-umidlari, hayot davomidagi qiyinchiliklari, zulm va istibdodga qarshi kurashlari, shu bilan birga, ezgu insopniy fazilatlarini, bag‘rikengligi, mard va tantiligi, haqso‘z va mehnatsevarligi son-sanoqsiz maqol va matallarda, hikmatli so‘zlarda o‘z ifodasini topgan desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Shu boisdan tilga e‘tibor berish, uni milliy boylik sifatida sevib-ardoqlash, boyitish, kelajak avlodga butun tarovati, zavq-shavqi bilan yetkazish bizning ajdodlar ruhi oldidagi ma‘naviy burchimiz hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Premiologik birliklar tiliz madaniy fondining katta qismini tashkil etadi. Ularni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish esa XI asrdayoq tilshunos olim Mahmud Qoshg‘ariy tomonidan boshlangan. M.Qoshg‘ariy o‘zining “Devonu lug‘otit turk” asarida xalqimiz tomonidan qadimdan foydalaniib kelinayotgan 291 ta maqol va matallarni keltiradi va ularning ma‘nosi, ishlatilish o‘rnini izohlaydi.

Ko‘p yillardan beri barqaror birikmalar, maqollar, matallar, hikmatli so‘z va iboralar olimlarning diqqar-e‘tiborini o‘ziga tortib kelmoqda. Premiologik birliklar tarkibiga kiruvchi maqollarni to‘plash va o‘rganish XX asrning boshlariga borib taqaladi. O‘zbek xalq maqollarini to‘plashda esa N.Ostroumovning xizmati katta.

O‘zbek tilshunosligida ushbu mavzularda ko‘plab dissetatsiyalar, monografiyalar, maqolalar yaratildi. Bu borada Sh.Rahmatullayev, Y.Pinxasov, G‘.Salomov, X.Abdurahmonov, Sh.Shorahmedov, M.Sadriddinovalarning ilmiy izlanishlari e‘tiborga molikdir. Shular qatorida Sh.Shorahmedov, X.Sharafiddinova va X.Abdurahmonovlarning ilmiy ishlarida maqollarning til xususiyatlari yoritilgan.

B.A.Soatov o‘zbek xalq maqollarining janr xususiyatlari va she‘riy xususiyatlarini aniqlagan.

NATIJALAR

Xalq tarixi, uning madaniyati maqol, metal va iboralarda bevosita namoyon bo'ladi. Xalqimiz qadimdan tarbiya jarayonida so'zga ko'proq murojaat qilgan. Shuning uchun ham tilimizda hikmatli so'z, metal va maqollarning salmoqli xazinasini yig'ilgan.

Barqaror birikmalarning vujudga kelishi xalqning turmush tarzi, uning mentaliteti, ichki kechinmalari bilan uzviy bog'liqdir. Masalan, **“Osmon uzoq, yer qattiq”**. Ushbu maqoldan noiloj qolgan vaqtda o'zlariga yupanch o'rnida foydalanishgan. “ - Naylayin osmon uzoq yer qattiq ekan, - dedi erkak, taqdirga ta'n berib. – Tur uyimizga keta qolaylik”. [2] Buning ma'nosi esa, hech qayerga qochib keta olmaslik, hayotning har qanday qiyinchiliklariga chidash kerakligini anglatadi. Yozuvchi qahramon nutqida bu maqolni qo'llash orqali qahramon noiloj vaziyatga tushib qolgani, lekin o'z yo'lida yana davom etishi kerakligini ta'kidlamoqchi.

Isajon Sulton asarlari o'zida haqiqiy jaydari xalq madaniyatini aks ettirishi bilan ajralib turadi. Unda qo'llangan maqollarga ham kundalik hayotimizda tez-tez murojaat qilib turamiz. Shulardan biri – **“Boylik bebaqo, go'zallik bevafo”** – ushbu maqol umrning o'tkinchiligiga ishoradir. Maqoldagi “bebaqo” so'zi aynan “tez o'tib ketadigan” abadiy turmaydigan” degan ma'nolarni anglatadi. “Boylik bebaqo, go'zallik bevafo”dir. Intilayotgan manzilimizda bizlarni misli ko'rilmagan mo'jizalar kutayotir”. [3] Xalqimizda boylik va go'zallikka nisbatan “o'tkinchi” degan ta'rifni ko'p eshitganmiz. Lekin maqolda bu ta'rif orqali faqat boylik va go'zallik nazarda tutilayotgani yo'q, aksincha, dunyodagi jamiki narsalar xatto tuyg'ular ham o'tkinchiligiga ishora bor. Shunday ekan maqol orqali dunyo va undagi narsalarga muhabbat bog'lamaslik g'oyasi ilgari surilmoqda.

Uydagi gapni ko'chaga chiqarma – xalqimizda oilaga nozik tuzilma sifatida qaraladi. Oilada bo'layotgan ishlar xalq ko'ziga oshkor qilinmagan holda yuritiladi. Onalar qizlariga yangi hayot oldidan qiladiga ilk nasihati ham “Uydagi gapni ko'chaga chiqarma” bo'ladi. Bundan bilish mumkinki, o'zbeklar orasida oilaviy munosabatlar

sir tutiladi, jamiyat muhokamasiga qo'yilmaydi. Oilaviy gapni sir saqlamaganlarga nisbatan yomon ko'z bilan qaraladi. Chunki oila muqaddas, biror insonning oilasi haqida salbiy qarash odamlarda salbiy qarash shakllanishi o'sha oilaga nisbatan isnod hisoblanadi.

“Qolaversa, uyda puling yo‘q bo‘lsayam borday, zoriqqanimiz yo‘q deganday, tasavvur hosil bo‘lsin. Bilib qo‘y, uydagi gapni ko‘chaga chiqarmaysan. Zoriqib o‘layotgan bolsang ham o‘zingni to‘q ko‘rsatasan. [4] “Uy siri – yopiqlik qozon” maqolini ham xuddi shu ma’noda qollash mumkin.

MUHOKAMA

Badiiy asar inson his-tuyg'ularini, uning ichki kechinmalarini, o'y-fikrlarini bevosita in'ikosi ekan, undagi til birliklari ham shunga xizmat qilmog'i lozim. Badiiy asarlarda foydalanilgan paremiologik birliklar ham o'zida aa shu maqsadni mujassam etadi. Xalq og'zaki ijodining qadimiy namunalaridan hisoblangan paremiologik birliklar o'zining ifodsi lo'ndaligi, fikrning qisqaligi va hayotni obrazli tarzda ifodalay olishi bilan boshqa birliklardan ajralib turadi. Bu esa, albatta, badiiy asarning qimmatini yanada oshiradi. Paremlar ham tildagi boshqa birliklar singari ma'lum qonuniyatga bo'y sunadi. Ular ham ma'lum bir fikrni ifodalashga xizmat qiladi, lekin bunday birliklardagi o'ziga xos jihat bu ularning ko'chma ma'noda, boshqa bir voqea-hodisa yoki predmetga bog'langan holda ifodalashidir. Yuqorida berilgan misollarda ham shuni ko'rishimiz mumkin. “Osmon uzoq, yer qattiq” deyish orqali yuzaga kelgan mushkul vaziyat, uning yechimi murakkab ekanligini **osmon** va **yerning** o'ziga xos xususiyatlari orqalii ochib berilmoqda.

“Maqollarning paydo bo'lish sinoatlari ularning mazmunida yashiringan. Maqollarning ko'pchiligi insonlar orasidagi ishlab chiqarish munosabatlari, urf-odatlar maydoniga kirib boradi va shu maydonning ajralmas qismiga aylanadi. Maqoolardagi fikrning she'riy ifodasi voqeilikning ongsiz – badiiy shaklidir”. [5]

“**Boylik bebaqo, go‘zallik bevafo**” – shaklan qofiyaga ega bo‘lgan ushbu maqol ham xalqimizning ijtimoiy ongini o‘zida aks ettiradi. Chunki boylikning bevafoligi, go‘zallikning esa o‘tkinchiligi juda ko‘p o‘rinlarda o‘z isbotini topgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, paremeologik birliklar tilimiz leksik qatlamining, sezilarli qismini tashkil etadi. Isajon Sulton asarlari orqali ushbu birliklarning o‘rganilishi ularning nafaqat kundalik nutqimizda balki badiiy adabiyotda ham xalqning lingvomadaniy qiyofasini aks ettirishda katta ro‘l o‘ynashini anglash mumkin. Turkiy xalqlar nutqidagi barqaror birikmalarning lingvomadaniy jihatdan tahlil qilish natijasida ularning ongidagi milliy mentalitetga xos xususiyatlarni ochib berish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. - Toshkent: “O‘zME”, 2006.
- 2.I.Sulton. Farishta. Hikoya – www.saviya.uz
- 3.I.Sulton. Manzil. Hikoya – www.saviya.uz
- 4.I.Sulton. Onaizorim. Qissa – www.kh-davron.uz
- 5.Г.Пермяков. От погоиорки до сказки – М.:1970